

Lo Sguardo

rivista di filosofia

N. 28, 2019 (I)

Memoria e filosofia • VOL. 1/2

*La memoria individuale
tra cognizione e individuazione*

a cura di Simone Guidi e Steven James

ISSN: 2036-6558